

ISSN 0975-4652

Annals

of

The Rajasthan Geographical Association

Volume No. XXXIII : 2016

(An Annual Refereed Journal)

1. Spatio-Temporal Variations in Agricultural Practices of Bilaspur District
2. A Comparative Geographical Analysis of Rural-Urban Literacy Levels in Bhilwara District of Rajasthan
3. Study Of Rural Central Places For Micro-Regional Planning In Bikaner District
4. Urban Landuse Change Detection Using Satellite Data and Spatial Matrix A Case Study of Udiapur City
5. Social Attributes of Household Population in Udaipur City
6. Regional Agriculture Disparities in Rajasthan: A Geographical Analysis
7. Regional Analysis of Teacher –Pupil Ratio and Educational Development: A Case Study of Uttar Pradesh (India)
8. Expenses of Money of Urban Houseless Population: A Case Study of Kanpur City
9. Phytogeographical Distribution Of Sida Alba In Shekhawati Region, Of Rajasthan
10. Development of Wild Life In Arid Regions of India
11. Impact of Som Kamla Amba Project on Forest Area Of Aspur Tehsil (District Dungarpur)
12. Tourism Development In Mewar And Desert Circuit of Rajasthan
13. हाड़ौती प्रदेश में बदलता हुआ फसल प्रतिरूप (1991-92 से 2011-12)
14. अजमेर जिले का जनांकिकीय विकास
15. बनास नदी बेसिन (राजस्थान) में नगरीकरण एवं नगरीय केन्द्रों की कार्यात्मक संरचना
16. दौसा जिला राजस्थान में नगरीकरण की प्रवृत्ति

The Rajasthan Geographical Association

हाड़ौती प्रदेश में बदलता हुआ फसल प्रतिरूप (1991-92 से 2011-12)

एन.के.जेतवाल, सन्दीप यादव एवं भूपेश जेतवाल, बून्दी

सारांश

कृषि मानव का एक प्राचीनतम उद्यम है, परन्तु इसकी प्रविधियाँ एवं प्रणालियाँ समय-समय पर बदलती रही है। लेकिन आज मानव अपनी भौतिक सुविधा के लिये कृषि भूमि का उपयोग कर रहा है। प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य हाड़ौती प्रदेश की विकास यात्रा को सही दिशा में अग्रसर होने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कृषि-भूमि उपयोग का विश्लेषण करने के साथ कृषि में परिवर्तनशील प्रतिरूप की सम्भावनाओं का विस्तृत वर्णन करना है। फसलों के अनुसार फसल प्रतिरूप में आ रहे बदलाव का विवेचन करना ही अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है।

प्रस्तुत शोध में द्वितीयक समकों का एकत्रण कर शोध बिन्दु को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। शोध में एक निश्चित विधि एवं क्रमबद्ध सोपानों का प्रयोग करते हुये आंकड़ों का संकलन तथा आंकलन करते हुये आंकड़ों का वर्गीकरण विश्लेषण, सारणीयन उचित स्थानों पर वर्णित करते हुये मानचित्रों द्वारा निरूपित किया गया है।

मूल बिन्दु: फसल प्रतिरूप, हाड़ौती प्रदर्श, चालू पड़त, व्यापारिक फसलें

प्रस्तावना

हाड़ौती प्रदेश मुख्यतया कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उपलब्ध उपजाऊ मिट्टियाँ तथा सिंचाई सुविधाओं के कारण विभिन्न प्रकार की फसलें उगायी जाती हैं। इस क्षेत्र के कुल संसाधनों का अधिकांश हिस्सा कृषि उत्पादों से ही प्राप्त होता है। प्रदेश के अधिकांश लोग अपनी खाद्यान्न आपूर्ति मुख्यतः कृषि उत्पादों से ही पूर्ण करते हैं एवं कृषि ही इनकी आमदनी का मुख्य स्रोत है। फसल विशेष केवल वर्धन काल में ही बोयी जाती है। जिसकी वजह से कृषि की प्राथमिक उत्पादन क्षमता कम है। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक जैसाकि भू-आकृति, जलवायु, मिट्टी तथा जल संसाधन, फसल प्रतिरूपता को प्रभावित करते हैं। हाड़ौती प्रदेश में जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें अपर्याप्त

है, वहाँ मोटे अनाजों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रफल है। किन्तु समय-समय पर फसल प्रतिरूपता को प्रभावित करने वाले कारकों में आये बदलाव एवं किसानों के व्यावसायिक सोच में आए परिवर्तन के कारण मोटे अनाज के अन्तर्गत क्षेत्रफल में निरन्तर कमी आती गई एवं अन्य फसलें जो किसान को अधिक आमदनी देने वाली के जोत का क्षेत्रफल बढ़ता गया।

हाड़ौती प्रदेश में भी तहसीलवार भूमि उपयोग तथा कृषि प्रारूपों को आंकड़ों के आधार पर विश्लेषित करने की आवश्यकता है। हाड़ौती प्रदेश भौतिक दृष्टि से पहाड़ी, पठारी, मैदानी स्वरूप लिये हुये है जो उसके कृषि स्वरूप को प्रभावित करता है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

राजस्थान राज्य का दक्षिण-पूर्वी भाग हाड़ौती प्रदेश

के नाम से जाना जाता है। राजपूतों के हाड़ा वंश के शासित क्षेत्र, हाड़ौती भाषा एवं भू-आकृति की दृष्टि से इस प्रदेश में सम्पूर्ण बून्दी जिला, रामगंजमंडी तहसील (मुकन्दरा पहाड़ी श्रृंखला के दक्षिण में स्थित) को छोड़कर सम्पूर्ण कोटा जिला, छबड़ा, किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों (सभी तहसीलें पार्वती नदी के पूर्व में स्थित है) को छोड़कर सम्पूर्ण बारां जिला और झालावाड़ जिले की खानपुर तहसीलें सम्मिलित हैं।

हाड़ौती प्रदेश राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं कृषि प्रधान प्रदेश है। इसका अक्षांशीय विस्तार 2425 से 25°21' उत्तरी अक्षांश तथा 75°15' से 76°45' पूर्वी देशान्तर है। इस क्षेत्र की पूर्व से पश्चिम लम्बाई 155 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 180 किलोमीटर है।

विधितंत्र

हाड़ौती प्रदेश का सामान्य भूमि उपयोग

हाड़ौती प्रदेश का भूमि उपयोग सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक कारकों का परिणाम है। वर्ष 1991-92 में 21.48 प्रतिशत भूमि जंगलात या वन के अन्तर्गत थी जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 22.04 प्रतिशत हो गई। हाड़ौती प्रदेश में वर्ष 1991-92 में द्रुषि अयोग्य भूमि का प्रतिशत 14.20 था जो वर्ष 2011-12 में घटकर 12.81 प्रतिशत रह गया। हाड़ौती प्रदेश में वर्ष 1991-92 में 8.78 प्रतिशत भूमि जोत रहित थी जो 2011-12 में घटकर 8.49 प्रतिशत रह गई। जोत रहित भूमि के अन्तर्गत स्थाई चारागाह, अन्य गोचर भूमि, वृक्षों के झुण्ड तथा बाग एवं बंजड़ भूमियाँ सम्मिलित हैं। सन् 1991-92 में हाड़ौती प्रदेश के शुद्ध बोया गया क्षेत्र का प्रतिशत 50.33 था जो वर्ष 2011-12 में 51.79 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991-92 हाड़ौती प्रदेश की 5.11 प्रतिशत भूमि पड़त भूमि के अन्तर्गत आती थी जो वर्ष 2011-12 में घटकर 4.84 प्रतिशत रह गई। जिनके अन्तर्गत चालू पड़त

(नई) व अन्य पड़त (पुरानी पड़त) भूमि सम्मिलित है। हाड़ौती प्रदेश में वर्ष 1991-92 में दुपज क्षेत्र 25.27 प्रतिशत था जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 44.57 प्रतिशत हो गई। 20 वर्षों में दुपज क्षेत्र में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। प्रदेश में वर्ष 1991-92 में सिंचित क्षेत्र 40.02 प्रतिशत था जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 67.07 प्रतिशत हो गया।

खाद्यान्न फसलें

प्रदेश की जलवायु, मृदा एवम् तिलहन उत्पादन के बाजार भाव इत्यादि जैसे कारक तिलहन फसलों के उत्पादन के लिये अनुकूल हैं। इन सभी कारकों के रहते हुये तिलहन फसलों के क्षेत्र में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अन्य तिलहनों की अपेक्षा सरसों, सोयाबीन, तिल जैसी नकदी फसलों के उत्पादन की ओर द्रुषक अधिक आकर्षित हुये हैं।

हाड़ौती प्रदेश में खाद्यान्न की फसलों के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में कुल फसली क्षेत्र का 61.27 प्रतिशत क्षेत्र था जो वर्ष 2011-12 में घटकर 24.02 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1991-92 में खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र छीपाबड़ौद (73.86 प्रतिशत) लाडपुरा (69.72 प्रतिशत) एवं बून्दी (67.10 प्रतिशत) थी। (तालिका संख्या1) वैसे तो खाद्यान्न फसलें सिंचित एवं असिंचित दोनों प्रकार की भूमि में बोयी जाती है। किन्तु अधिक उर्वरा शक्ति वाली भूमि जहाँ सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी हो वहाँ खाद्यान्न फसलें बदल-बदल कर पैदा की जाती है। वर्ष 1991-92 में प्रदेश का साक्षरता स्तर कम था तथा जागरूकता की कमी थी। अतः आधुनिक तकनीकी, मशीनीकरण व बाजारी मांग का किसानों को ज्ञान नहीं था। वर्ष 1991-92 में कुल फसली क्षेत्रफल के 60-65 प्रतिशत क्षेत्रफल में खाद्यान्न फसलें खानपुर (60.26 प्रतिशत), अटरू (63.50 प्रतिशत), हिण्डोली (60.54 प्रतिशत) के.पाटन (62.42 प्रतिशत) एवं

हाड़ौती प्रदेश
खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

नैनवा (64.50 प्रतिशत) तहसीलों में बोयी जाती थी। पीपल्दा व मांगरोल तहसीलों में कुल फसली क्षेत्र का 55-60 प्रतिशत क्षेत्र खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत था। दीगोद, बारां एवं सांगोद ऐसी तहसीलें हैं जहाँ कुल फसली क्षेत्र के 50 प्रतिशत से कम क्षेत्र में खाद्यान्न फसलें बोयी जाती थी। (मानचित्र 1)

वर्ष 2011-12 में खाद्यान्न की फसलों के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र तहसील हिण्डोली (54.38 प्रतिशत) एवं बून्दी (42.34 प्रतिशत) में हो गया।

के.पाटन, दीगोद, लाडपुरा एवं छीपाबड़ौद ऐसी तहसीलें रही जहाँ खाद्यान्न फसलें कुल फसली क्षेत्रफल के 25-40 प्रतिशत क्षेत्र में बोयी जाती थी। कुल फसली क्षेत्र के 10-25 प्रतिशत क्षेत्र में खाद्यान्न की फसलें बोयी जाने वाली तहसीलें क्रमशः खानपुर, नैनवा, इन्द्रगढ़, पीपल्दा, अन्ता, मांगरोल एवं अटरू थी। जबकि सांगोद व बारां तहसीलें ऐसी थी जहाँ सबसे कम 10 प्रतिशत क्षेत्र में खाद्यान्न फसलें बोयी जाती

है।

खाद्यान्न फसलों में परिवर्तन

विगत 20 वर्षों में खाद्यान्न फसलों के कुल क्षेत्रफल में 37.22 प्रतिशत की कमी हुई है। इस कमी का मूल कारण है कि किसानों का मुद्रादायिनी फसलों जैसे तिलहन, मसाला एवं अन्य व्यवसायिक फसलों को उगाने की तरफ रुझान बढ़ा है। पानी की अधिक मांग वाली फसलों जैसे चावल, जौ आदि के क्षेत्र में कमी आयी है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से वर्षा की मात्रा में कमी आयी है। अतः वर्तमान में द्रष्टव्य तुलनात्मक लागत-लाभ को देखकर फसलोत्पादन करने लगे हैं।

इस क्षेत्र के किसानों ने खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा तिलहन फसलों जैसे कि सोयाबीन व सरसों के क्षेत्रफल में भारी अभिवृद्धि देखी गई। सोयाबीन एवं सरसों ऐसी फसलें हैं जिनके पकने में कम पानी एवं कम खाद की आवश्यकता होती है जिससे किसान को इन फसलों के उत्पादन में लागत कम आती है एवं ये फसलें बाजार में उचित दाम पर आसानी से बिक जाती हैं। अतः ऐसी फसलों का उगाना किसान के लिये अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुआ है।

दलहन फसलें

दलहन शाकाहारी लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा होने के कारण इसका महत्व काफी अधिक है। दलहन फसलों की जड़ों में विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया की गांठें होती हैं। जिसके माध्यम से वायुमण्डल में व्याप्त नाइट्रोजन गैस का भूमि में स्थितिकरण करता है जिससे भूमि की उर्वराशक्ति में अभिवृद्धि होती है। किसान दलहन फसलों को हरी खाद के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। कुछ दलहनी फसलें रबी में बोयी जाती है तो कुछ खरीफ ऋतु में बोयी जाती हैं। हाड़ौती प्रदेश में चना, मूंग, मसूर, उड़द, मटर, अरहर आदि

दालों का उत्पादन किया जाता है।

दलहन की फसलें क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ष 1991-92 में हाड़ौती प्रदेश के कुल क्षेत्रफल 23.49 प्रतिशत क्षेत्र में बोयी जाती थी जो वर्ष 2011-12 में घटकर 1.29 प्रतिशत में बोयी जाने लगी।

दलहन का क्षेत्रफल वर्ष 2011-12 अंता, बारां, के.पाटन, छीपाबड़ौद, दीगोद, पीपल्दा, खानपुर, बून्दी, मांगरोल एवं अटरू तहसीलों में 0.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में बोयी जाने लगी। 0.50 प्रतिशत से 1.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में दलहन फसलें तहसील लाडपुरा एवं सांगोद में बोयी जाती हैं। इन्द्रगढ़ में 1.50-2.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में दलहन फसलें बोयी जाती हैं तथा हिण्डोली व नैनवा तहसीलों दलहन की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र 2.50 प्रतिशत से अधिक है। हाड़ौती प्रदेश की सभी तहसीलों में दलहन के क्षेत्रफल में अत्यधिक कमी आयी है इसका मुख्य कारण दलहन का स्थान तिलहन व मुद्रादायिनी सोयाबीन की फसल ने लिया।

दलहन फसलों के क्षेत्र में परिवर्तन

गत 20 वर्षों में दलहन के क्षेत्र में हाड़ौती प्रदेश में 22.2 प्रतिशत की कमी आई है। तहसील हिण्डोली एवं बून्दी में दलहन फसलों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक न्यूनतम कमी क्रमशः 9.78 एवम् 12.30 प्रतिशत की हुई है। (मानचित्र 2) इस न्यूनतम क्षेत्रफल में कमी का मुख्य कारण है कि बून्दी तहसील में खाद्यान्न (गेहूँ, चावल) फसलों का अधिक उत्पादन होता है। हिण्डोली तहसील में सिंचित क्षेत्र कम पाये जाने के कारण किसान दलहन फसलों को अधिक बोता है क्योंकि दलहन फसलें कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती हैं। के.पाटन, लाडपुरा, छीपाबड़ौद, नैनवा, इन्द्रगढ़ एवं पीपल्दा तहसीलों में दलहन फसलों के क्षेत्रफल में 15-20 प्रतिशत की कमी हुई है। जबकि खानपुर, सांगोद, दीगोद, बारां, अंता, मांगरोल एवम् अटरू

हाड़ौती प्रदेश
दलहन फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

तहसीलों में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी आयी है। जो सभी तहसीलों से सर्वाधिक है। इन तहसीलों में सिंचाई के साधनों का विकास होने से भू-रूपान्तरण एवम् द्रष्टि विकास की सक्रियता से किसान दलहन फसलों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रफल में कमी कर अधिक आमदनी देने वाली फसलें सोयाबीन, गेहूँ एवम् धनिया जैसी फसलों की ओर आकर्षित होते गये।

तिलहन फसलें

मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी, सोयाबीन एवम् अरण्डी प्रदेश की मुख्य तिलहन फसलें हैं। वैसे तो किसान इन फसलों की खेती मुख्य रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है किन्तु जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि से मानवीय आवश्यकतायें बढ़ती गई एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से इन फसलों की खेती में निरन्तर अभिवृद्धि होती

गई। जैसे-जैसे इन फसलों की आवश्यकता बढ़ती गई वैसे-वैसे तिलहन उत्पादों की बाजार कीमत भी बढ़ती गई। इन बदली हुई परिस्थितियों में किसानों ने भी अधिक क्षेत्रफल में इन फसलों को बोना आरम्भ कर दिया। प्रदेश में वर्ष 1991-92 में तिलहन फसलों के अन्तर्गत 13.49 प्रतिशत क्षेत्र था जो बढ़कर वर्ष 2011-12 में 65.33 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991-92 में कुल फसली क्षेत्र के पीपल्दा तहसील में 23.59 प्रतिशत क्षेत्र में तिलहन फसलें बोयी जाती थी। जो प्रदेश में सर्वाधिक थी।

वर्ष 2011-12 में प्रदेश में कुल फसली क्षेत्र के 75 प्रतिशत अधिक क्षेत्र में तिलहन की फसल अटरू, बारां, सांगोद, पीपल्दा एवं इन्द्रगढ़ तहसीलों में बोयी जाती हैं। (मानचित्र 3)हिण्डोली तहसील में कुल फसली क्षेत्र के 35 प्रतिशत से कम क्षेत्र में तिलहन की फसल बोयी जाती है। बून्दी, लाडपुरा एवं छीपाबड़ौद तहसीलों में 35-55 प्रतिशत क्षेत्र में तिलहन की फसलें उत्पादित की जाती हैं।

प्रदेश की जलवायु, मृदा एवम् तिलहन उत्पादन के बाजार भाव इत्यादि जैसे कारक तिलहन फसलों के उत्पादन के लिये अनुकूल हैं। इन सभी कारकों के रहते हुये तिलहन फसलों के क्षेत्र में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अन्य तिलहनों की अपेक्षा सरसों, सोयाबीन, तिल जैसी नकदी फसलों के उत्पादन की ओर कृषक अधिक आकर्षित हुये हैं।

तिलहन फसलों में परिवर्तन

गत 20 वर्षों के तिलहन क्षेत्रफल के आकड़ों के संकलन से स्पष्ट है कि प्रदेश में दो दशकों में तिलहन के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। प्रदेश में तिलहन के क्षेत्र में 51.84 प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई है। ऐसे क्षेत्र जहाँ दलहन के क्षेत्र में कमी आयी है, वही तिलहन फसलों के क्षेत्र में अभिवृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों व दलहन फसलों के बीच-बीच में भी

कृषक तिलहन फसलें बोने लगे हैं। तिलहन फसलों के लिये सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। अतः किसान उपलब्ध पानी में तिलहन फसलें अधिकतम क्षेत्रफल में उत्पादित करने लगा है। विगत 20 वर्षों में बून्दी एवं हिण्डोली तहसील में तिलहन फसलों के क्षेत्रफल में 35 प्रतिशत से कम की वृद्धि हुई है क्योंकि

बून्दी क्षेत्र खाद्यान्न (गेहूँ, चावल) फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में अधिक वृद्धि हुई है। जबकि हिण्डोली तहसील में रबी में सब्जियों के उत्पादन का प्रचलन बढ़ा है। के.पाटन, पीपल्दा, छीपाबड़ौद, दीगोद एवम् लाडपुरा तहसीलों में 35-55 प्रतिशत क्षेत्र में तिलहन फसल बोयी जाती है। खानपुर, नैनवा, इन्द्रगढ़, सांगोद, बारां, अन्ता, अटरू एवम् मांगरोल तहसीलों में तिलहन फसलों के क्षेत्र में 55 प्रतिशत से अधिक की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है।

व्यापारिक एवं अन्य फसलें

प्रदेश में व्यापारिक फसलें बोने का भी प्रचलन रहा है। व्यापारिक फसलों की मुख्य रूप से दो भागों, में विभाजित किया गया है। चारा, धनिया, गन्ना व अन्य फसलें जिसमें अफीम, लालमिर्च, आलू, प्याज, सण, कपास आदि मुख्य रूप से सम्मिलित की गई हैं।

प्रदेश में वर्ष 1991-92 में कुल फसली क्षेत्रफल के 1.75 प्रतिशत क्षेत्र में गन्ने व अन्य फसलें (अफीम, सण, कपास, मसालें आदि) बोयी जाती थी। जो वर्ष 2011-12 में 9.35 प्रतिशत क्षेत्र में बोयी जानी लगी। इस प्रकार वर्ष 1991-92 में गन्ने की फसल मुख्य रूप से बोयी जाती थी जबकि वर्ष 2011-12 में गन्ने के क्षेत्रफल में काफी कमी आयी।

वर्ष 2011-12 में बून्दी, के.पाटन, नैनवा एवं इन्द्रगढ़ तहसीलों में व्यापारिक व अन्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 7 प्रतिशत से कम क्षेत्र में अन्य व व्यापारिक फसलें बोयी जाती हैं। मांगरोल, अन्ता, बारां, पीपल्दा एवं दीगोद तहसीलों में अन्य व व्यापारिक

हाड़ौती प्रदेश
तिलहन फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

फसलों की खेती 7-10 प्रतिशत क्षेत्र में की जाने लगी। अटरू, छीपाबड़ौद, सांगोद व हिण्डोली तहसीलों में कुल फसली क्षेत्र के 10-13 प्रतिशत क्षेत्र में अन्य व व्यापारिक फसलें बोयी जाती हैं। जबकि सांगोद एवं खानपुर तहसील में कुल फसली क्षेत्र के 13 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में अन्य व व्यापारिक फसलें बोये जाने लगी। (मानचित्र 4)

व्यापारिक व अन्य फसलों में परिवर्तन

20 वर्षों में हाड़ौती प्रदेश में व्यापारिक फसलों के क्षेत्रफल में सभी तहसीलों में वृद्धि हुई किन्तु सर्वाधिक वृद्धि 7 प्रतिशत से अधिक छीपाबड़ौद, अटरू, बारां, अंता, लाडपुरा, खानपुर, पीपल्दा एवं सांगोद तहसीलों में हुई है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण है कि द्रष्टक

तालिका 1 हाड़ौती प्रदेश : तहसीलवार विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(प्रतिशत में)

तहसील का नाम	फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र 1991-92				फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र 2011-12				प्रतिशत में परिवर्तन वृद्धि (+) व कमी			
	खाद्यान्न	दलहन	तिलहन	व्यापा. व अन्य	खाद्यान्न	दलहन	तिलहन	व्यापा. व अन्य	खाद्यान्न	दलहन	तिलहन	व्यापा. व अन्य
अन्ता	-	-	-	-	19.34	0.26	72.05	8.33	-34.28	-37.57	+64.21	+7.65
अटरू	63.50	27.82	8.25	0.59	11.83	0.13	75.52	12.50	-51.67	-27.69	+67.27	+11.91
बारां	53.62	37.83	7.84	0.68	9.14	0.41	82.00	8.43	-44.48	-37.42	+74.16	+7.75
बून्दी	67.10	12.74	17.30	2.42	42.34	0.44	52.01	5.19	-24.76	-12.30	+34.71	+2.77
छीपाबड़ौद	73.86	18.80	7.18	1.00	32.76	0.38	54.86	12.00	-41.10	-18.42	+47.68	+11.00
दीगोद	52.78	28.78	18.17	0.25	26.82	0.28	65.88	7.00	-25.96	-28.50	+47.71	+6.75
हिण्डोली	60.54	14.33	14.95	10.15	54.38	4.55	28.41	12.63	-6.16	-9.78	+13.46	+2.48
इन्द्रगढ़	-	-	-	-	16.62	2.50	76.55	4.28	-45.80	-16.50	+58.97	+3.30
के.पाटन	62.42	19.00	17.58	0.98	27.57	0.21	68.63	3.56	-34.85	-18.79	+51.05	+2.58
खानपुर	60.26	28.60	9.71	1.41	13.40	0.34	71.13	15.12	-46.86	-28.26	+61.42	+13.71
लाडपुरा	69.72	18.22	9.80	2.24	34.62	0.70	51.83	12.82	-35.10	-17.52	+42.03	+10.58
मांगरोल	56.21	27.07	15.51	0.56	20.01	0.19	72.63	7.00	-36.20	-26.88	+57.12	+6.44
नैनवा	64.50	22.62	10.24	2.57	19.54	5.70	68.39	6.34	-44.96	-16.92	+58.15	+3.77
पीपल्दा	58.63	17.52	23.59	0.24	14.53	0.23	77.88	7.34	-44.10	-17.29	+54.29	+7.10
सांगोद	53.57	38.98	6.79	0.64	9.47	0.56	75.97	14.00	-44.10	-38.42	+69.18	+13.36
हाड़ौती प्रदेश	61.27	23.49	13.49	1.75	24.02	1.29	65.33	9.35	-37.22	-22.2	+51.84	+7.6

स्त्रोत : भू-अभिलेख कार्यालय - कोटा, बून्दी, झालावाड़ व बारां 1993, 2013

अपनी अधिक आमदनी के लिये धनिये जैसी फसल को अधिक क्षेत्र में बोने लगा है। चारागाह भूमि कम होने से तथा गेहूँ के स्थान पर सरसों का क्षेत्रफल बढ़ने से पशुओं के लिये चारे की कमी की अनुभूति होने लगी इस कमी को दूर कर सुचारू रूप से पशुपालन के लिये जरूरत के अनुसार किसान चारे की फसल उत्पादित करने लग गये एवम् चारे की फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। नैनवा, इन्द्रगढ़, दीगोद व मांगरोल तहसीलों में व्यापारिक व अन्य फसलों के क्षेत्रफल में 3-7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बून्दी, के.पाटन एवं हिण्डोली तहसीलों में व्यापारिक व अन्य फसलों के क्षेत्रफल में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

हाड़ौती प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है जहाँ खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले, सब्जियों, फल आदि का बहुतायत से उत्पादन होता है। कृषकों को उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए तहसील स्तर पर गौण मण्डियों की स्थापना कर उनका समुचित संचालन किया जाना चाहिए। साथ ही हाड़ौती प्रदेश में लहसुन, धनिया, मेथी जैसे मसाले वाली फसलों का बम्फर उत्पादन होता है। अतः इनकी विशेषीकृत मण्डियाँ स्थापित की जानी चाहिए। जिससे प्रदेश में मसालों की कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा तथा द्रव्यों का आर्थिक स्तर ऊँचा उठ सकेगा।

हाड़ौती प्रदेश
अन्य तथा व्यापारिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सन्दर्भ

Ayyar, N.P. 1969, "Crop Regions of Madhya Pradesh": "A study in methodology" Geographical review of India, P. 1-19.

Batla Seema., 2008, Regional dimensions of inter crop diversification in India: Implications for production and productivity growth. Agric. Situ. India, 64(12) : 601-620.

Bhupinder and Santosh Nandal, 2010, Diversi-

fication of agriculture in Haryana : Problem, risk and uncertainty. Southern Economist, 48(20) : 31-36.

Subrata Kumar Ray, 2007, Economics of change in cropping pattern in relation to credit: A micro level study in West Bengal. Indian J. Agric. Econ., 62(2): 216-231.

Swaminathan, M.S. 2005, Sustainable farming, three pronged strategy needed, Survey

of Indian Agriculture P.8, 16.

Virender Kumar, Sharma, S. K and Sharma, H. R., 2002, Changing cropping pattern in

Himachal Pradesh, A. district – wise study. Himachal J. Agric. Res., 28(1&2): 58–62.

जिला सांख्यिकी रुपरेखा 1993 एवं 2013 जिला कोटा, बाराँ, झालावाड़, बून्दी

डॉ. एन. के. जेतवाल

डॉ. सन्दीप यादव

भूपेश जेतवाल

राजकीय महाविद्यालय, बून्दी